

Liliana STAN

dr., prof. univ., Universitatea Alexandru Ioan Cuza
din Iași

Profilul de competențe al educatorului-puericultor

Rezumat: Educatorul-puericultor este profesionistul prezent în educația antepreșcolară (0-3 ani) derulată în cadre instituționale (creșe, grădinițe, cluburi, centre de zi, centre de recreere și joacă) sau în familii (dacă și acolo se solicită, prin serviciile bonelor pregătite explicit pentru rolul asumat). Studiul nostru evidențiază profilul competențelor ce trebuie deținute de către educatorii-puericultori prin raportare la experiența românească actuală, vizată sub aspectul cadrelor de reglementare existente, al formelor de realizare structurate, al conținuturilor pedagogice și psihologice utilizate pentru profesionalizare. În România se

configurează o autentică mișcare de căutare a formulei celei mai potrivite de formare a viitorilor specialiști în educația timpurie.

Cuvinte-cheie: competență, educație timpurie, educator-puericultor, profesionalizare.

Abstract: The infant-toddler educator is the professional to be found in ante-preschool education (0-3 years) within institutional frameworks (nurseries, kindergartens, clubs, day care centers, recreational and play centers) or families (if and as required, as nannies who had been explicitly trained for this role). Our study emphasizes the profile of competencies that such infant-toddler educators ought to possess while reporting it to the current Romanian experience, as seen from the point of view of existing regulatory frameworks, structured forms of achievement, the pedagogic and psychological contents used for such training. In Romania, a genuine movement has been configuring lately with a view to search for the most suitable formula for future specialists in early education.

Keywords: competency, early education, infant-toddler educator, professionalization.

Formarea omului solicită un efort multidimensional uriaș, susținut conștient și intens pe parcursul întregii existențe. Ființa umană se modelează și remodelează viața întreagă. Dincolo de aceste observații (asimilate facil și îndreptățit bunului simț), constatările cercetărilor științifice afirmă, mai ales în ultimele decenii, că formula *întreaga viață* trebuie înțeleasă la modul propriu *de la naștere și până la moarte*. Studiile recente ale geneticienilor, neonatologilor și altor categorii de cercetători susțin ideea că chiar înainte de naștere se pot iniția diverse activități stimulatoare și benefice pentru făt. Aceasta presupune că devenirea umană include și intervalul prenatal, un segment temporal cu semnificație certă pentru ceea ce va fi (ulterior) ființa umană. Înțeleasă în maniera arătată, devenirea umană solicită asistență familială, dar și sociofamilială specială de diverse tipuri (medicală/pediatrică, nutrițională, educațională, spirituală etc.) din chiar primii ani de viață.

UN CONTEXT VALORIC ÎNNOIT: EDUCAȚIA TIMPURIE

Utilizată larg în prezent, formula *educația timpurie* evidențiază tocmai faptul că formarea omului trebuie să înceapă încă de la naștere și trebuie să se realizeze în manieră structurată riguros, controlată și dirijată de finalități

complex înțelese, aprofundate, până în momentul intrării copilului în școala primară (ceea ce înseamnă vârsta de 6/7/8 ani, după alegerile specifice fiecărei țări în parte). Educația timpurie integrează într-un tot coerent, unitar, educația antepreșcolară (0-3 ani) și educația preșcolară (3-6/7 ani). Așadar, educația timpurie este concepută ca un *context existențial cuprinzător instituit la nivel familial și extrafamilial* ce integrează o sumă de componente: persoane, dar și instituții, acțiunile acestora, atitudinile și valorile pe care le practică, resursele materiale, organizatorice, manageriale etc. În ceea ce privește instituțiile, este vorba, în principal, despre creșă – la nivel antepreșcolar și grădiniță – la nivel preșcolar; în egală măsură, însă, sunt vizate și centrele de zi, centrele maternale, cluburile pentru copii, spațiile de joacă organizate ș.a. Întregul complex de elemente indicate este subordonat finalității explicite de a asigura ceea ce este denumit generic ca fiind creșterea și dezvoltarea copilului mic. Educația timpurie a copilului, alături de îngrijirea timpurie a lui, vizează asigurarea dezvoltării normale a minorului.

Perspectiva pedagogiei educației timpurii [10, p. 31] angajează o viziune în care primii 3 ani de viață ai copilului nu (mai) sunt concepuți ca o simplă perioadă de creștere biologică ce solicită adulții în probleme legate de supraveghere, hrănire/alimentație, igienă și îngrijire medicală etc. Pe lângă aspectele menționate, de la naștere și până la 3 ani trebuie să se realizeze educația antepreșcolară în temeiul ideii că durata respectivă constituie un interval al învățării cu *efecte esențiale pentru întreaga existență a individului*. În condițiile arătate, adulții din preajma copilului trebuie să-și asume intervenții educative conștiente și explicit dirijate în folosul copilului, iar în cazul instituțiilor, angajaților acestora (asistenți medicali, medici, educatori-puericulti, psihologi, logopezi, consilieri, asistenți sociali, îngrijitori ș.a.) li se pretinde să fie profesioniști calificați pentru a rezolva eficient problemele particulare ale modelării copiilor încă din primele zile și săptămâni de viață.

CADRUL INSTITUȚIONAL AL FORMĂRII EDUCATORULUI-PUERICULTOR

Pentru intervalul 0-3 ani (intervalul antepreșcolarității), specialistul abilitat să onoreze multitudinea nevoilor de învățare ale bebelușilor și copiilor în creșe, grădinițe care au grupe pentru copii mai mici de 3 ani (mai exact cu vârsta între 2 și 3 ani), centre de zi, cluburi sau/și în mediile familiale ce solicită ajutor specializat (în regim privat, desigur, acolo unde vorbim curent despre bonă/dădacă) este educatorul-puericulti. Conform precizărilor din Standardul Ocupațional corespunzător din România (validat în 2008 în cadrul Autorității Naționale de Calificări și publicat în 2010), ”educatorul-puericulti este persoana calificată a că-

rei intervenție se regăsește în sectorul serviciilor de creștere, îngrijire și educație timpurie a copilului și de susținere a părinților în consolidarea abilităților parentale. Acestea pot fi servicii primare și de protecție a copilului. Serviciile primare sunt: creșe, grădinițe, centre de zi pentru copil, centre de consiliere și informare pentru părinți etc. Serviciul de protecție a copilului în care educatorul-puericulti își desfășoară activitatea poate fi Centrul Maternal” [11, p. 3].

Formarea educaturului-puericulti a devenit sursa restructurării politicilor educaționale din numeroase țări europene, cel puțin, în ultimele decenii. La nivelul Europei, ”cele mai multe țări au la dispoziție două căi distincte de formare – una pentru personalul care se ocupă de copii de vârste foarte mici (între 2 sau 3 ani) și alta pentru sectorul preprimar (pentru copii de peste 3-4 ani), în timp ce alte țări au un singur profil de formare profesională pentru tot personalul implicat în structurile ECEC” [7, p. 110].

În România, în mod particular, este pus în aplicare primul sistem de formare menționat mai sus, iar pregătirea pentru rolul de educatur-puericulti revine liceelor pedagogice începând cu anul 2011. Ordinul ministrului educației naționale nr. 5021/12.09.2013 (reluând elemente ale conținutului din documentul similar din 2011, respectiv Ordinul ministrului nr. 5347/7.09.2011) precizează faptul că în cadrul filierei vocaționale, profilul pedagogic include (și) *specializarea educatur-puericulti*. O sumă de discipline pedagogice și psihologice sunt indicate în documentul citat ca fiind surse esențiale pentru dobândirea profilului de competențe așteptat de către beneficiarii activității acestei categorii profesionale [10, p. 22]. Mai precis, sunt enumerate disciplinele: *Introducere în pedagogie. Educație timpurie, Psihologie generală, Pregătire practică de specialitate* (în clasa a IX-a), *Curriculum pentru educație timpurie, Psihologia copilului și a relației mamă – copil, Pregătire practică de specialitate* (clasa a X-a), *Educația copiilor cu nevoi speciale, Psihologia educației. Activități de dezvoltare cognitivă, senzoriomotorie, socioafectivă și de dezvoltare a capacității de învățare a copilului de la 0 la 3 ani, Pregătire practică de specialitate* (clasa a XI-a), *Educație diferențiată, Joc și învățare, Managementul grupului de copii și al relațiilor cu familia, Drepturile copilului. Servicii de protecție a copilului și Pregătire practică de specialitate* (clasa a XII-a).

Sistemul de profesionalizare a educaturului-puericulti prin liceul pedagogic se află în plin proces de configurare și, concomitent, de extindere. Deoarece în societatea românească actuală cererea pentru tipul de serviciu educativ la care ne raportăm este din ce în ce

¹ ECEC – Early Childhood Education and Care/Educație și Îngrijire în Copilăria Timpurie.

mai mare, calificarea de educator-puericultor se poate dobândi și prin deținerea atestatului corespunzător obținut prin absolvirea unor cursuri autorizate de Ministerul Educației Naționale.

PROFILUL COMPETENȚELOR EDUCATORULUI-PUERICULTOR

Ce anume se așteaptă de la educatorul-puericultor? Dacă principalul beneficiar al activității acestui profesionist este minorul de până la 3 ani, expectanțele (pentru adultul specializat să ofere servicii de calitate copiilor) vin de la părinții/tutorii celor mici, de la familia lărgită de care ei aparțin și, inevitabil, de la comunitate, de la societate, în ansamblu. Exigențele și așteptările respective sunt surprinse în esența lor într-o serie de documente și reglementări din legislația muncii (fișa postului, standardul ocupațional pentru profesia de educator-puericultor etc.) care detaliază ansamblul activităților ce trebuie integrate în exercitarea rolurilor profesionale și evidențiază competențele solicitate de interacțiunea specialist – copil, specialist – familia de apartenență a copilului, specialist – comunitate, specialist – echipa alcătuită din toate categoriile profesionale implicate în educația timpurie.

Așadar, printr-o succesiune de (A) *activități specifice*, educatorul-puericultor își exercită (B) *rolurile identitare* și probează (C) *competențele profesionale*. Este evident că între componentele enumerate există interrelații structurale.

A. *Activitățile specifice asociate rolului de educator-puericultor* au o diversitate deosebită și vizează: relația educatorului-puericultor cu copilul mic, relația cu părinții copilului, relația cu comunitatea de apartenență a minorului și relația cu toți specialiștii implicați în demersul creșterii și formării copilului până la intrarea în grădiniță. Prin prisma Standardului Ocupațional propriu, educatorul-puericultor desfășoară în principal următoarele activități: realizarea asistenței pedagogice/ didactice a familiei și a copilului, favorizarea dezvoltării globale, integrate a copilului, monitorizarea dezvoltării copilului, planificarea activității, menținerea integrității și siguranței copiilor, apartenențelor acestora, gestionarea actelor și documentelor [11, pp. 3-4].

Activitățile cu ceilalți agenți implicați în educația timpurie (părinți/ tutori legali, comunitate, alți specialiști), oricât de diverse, ample, solicitante ar fi, sunt subordonate interesului de a favoriza copilului cea mai bună învățare posibilă în cadrele specifice de viață ale educabililor. Partea dominantă a activităților educatorului-puericultor, după cum se observă, se structurează în relația cu minorul și pentru acesta; pe lângă îngrijirea copilului mic, se realizează activități specifice de cunoaștere a copilului (ca potențial, puncte

favorizante – puncte critice/dificultăți ș.a.) și, mai cu seamă, se are în vedere întreaga gamă de activități de stimulare/favorizare/antrenare/exersare specifice domeniilor de dezvoltare. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale, dezvoltarea socioemoțională, capacitățile și atitudinile de învățare, dezvoltarea limbajului, a comunicării și construirea premiselor citirii și scrierii, ca și dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii [6] constituie cele 5 mari domenii de dezvoltare care dirijează întregul demers paideic derulat în instituțiile de educație antepreșcolară și preșcolară deopotrivă. Vizate ca repere ce trebuie cunoscute de către cadrele didactice ce lucrează cu copiii mici în conținutul *Curriculumului pentru educație timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naștere și 3 ani* (2008) și în *Curriculumul pentru învățământul preșcolar (3-6/7 ani)*, din 2008, cele 5 domenii de dezvoltare structurează în prezent documentul reglator unitar pentru educația timpurie începând cu anul 2017 [5].

Intervențiile pentru a facilita dezvoltarea globală a celor mici constituie nucleul muncii educatorului-puericultor și se reflectă în achizițiile fundamentale pe care copilul până la 3 ani trebuie să le dovedească: autonomie/independență, limbaj adecvat nivelului de vârstă, echilibru socioafectiv în relațiile cu alții, sociabilitate specifică, receptivitate la toate categoriile de stimuli, capacitate de învățare, atitudine pozitivă pentru învățare, capacitate de efort etc.

B. *Rolurile identitare ale educatorului-puericultor* sunt invocate strategic în conținutul programelor școlare ale disciplinelor psiho-pedagogice ce procură pregătirea inițială pentru profesie [2: Programa școlară pentru clasa a IX-a la disciplina *Introducere în pedagogie. Educație timpurie*, p. 2]. Ele se referă la: îngrijirea copiilor aflați în intervalul 0-3 ani; implicarea în construirea relației părinte/tutore – copil din perspectiva sprijinirii părinților/tutorilor, a educării și consilierii acestora în chestiuni care privesc abordarea minorului; promovarea parteneriatelor sociale și educaționale ale creșelor, cu prioritate facilitarea implicării familiilor în activitățile concepute de instituțiile specializate ale educației timpurii.

Rolurile centrate pe interacțiunea copil – educator-puericultor nu se referă doar la aspectele presupuse de îngrijirea copilului, așa cum rezultă din cele de mai sus, ci include și roluri educative propriu-zise: cunoașterea elementelor de bază ale psihologiei copilului, cu accent pe dezvoltarea timpurie, cunoașterea caracteristicilor psihologice ale relației mamă – copil, proiectarea, realizarea și evaluarea activităților educative cu copiii de la 0 la 3 ani, asigurarea unui mediu stimulativ dezvoltării minorilor, adaptarea întregului complex acțional formativ la particularitățile beneficiarilor [1].

C. *Competențele profesionale ale educatorului-puericultor* descriu un profil profesional de complexitate deosebită, de dificultate certă, de anvergură umană și morală speciale. Dacă avem în vedere Standardul Ocupațional caracteristic (2010), observăm structurarea competențelor în trei categorii: competențe-cheie, competențe generale și competențe specifice. În tabelul de mai jos sintetizăm unitățile de competență ale celor trei categorii.

Tabelul 1. *Competențele profesionale ale educatorului-puericultor*

Competențe-cheie	Competențe generale	Competențe specifice
Comunicare în limba oficială	Mentținerea integrității și siguranței beneficiarilor	Realizarea asistenței educative a părinților
Comunicare în limba străină	Planificarea activităților	Susținerea dezvoltării globale, integrate a copilului
Competențe de bază în matematică, știință, tehnologie	Comunicarea cu beneficiarii	Monitorizarea dezvoltării copilului
Competențe informatice	Gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor	
Competența de a învăța	Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și în situații de urgență	
Competențe sociale și civice		
Competențe de exprimare culturală		

Substanța fiecărei competențe este nuanțată semnificativ prin explicitările subsecvente de cunoștințe, aptitudini și atitudini ce sunt necesare exercitării calitative a rolului profesional al educatorului-puericultor. Cu valoare de exemplu, remarcăm faptul că deținerea competenței specifice 2. *Susținerea dezvoltării globale, integrate a copilului* este indicată de achiziționarea cunoștințelor și deprinderilor necesare pentru identificarea (în echipa de specialiști și împreună cu părinții educatului) nevoilor de îngrijire, creștere și educație timpurie ale copilului, pentru planificarea (flexibilă și personalizată, în funcție de ritmurile și nevoile specifice fiecărui copil) activităților destinate copilului, pentru asigurarea confortului/echilibrului emoțional al minorului, pentru amenajarea adecvată a mediului social și fizic al copilului, pentru susținerea implicării acestuia în alegerea și realizarea activităților care au ca miză creșterea, îngrijirea și educația (exprimarea opiniilor, preferințelor asupra conținuturilor și modurilor de lucru), pentru organizarea jocurilor ca dominantă metodologică în educația timpurie etc. [11].

PROFILUL MORAL AL EDUCATORULUI-PUERICULTOR

Alături de formulările strict tehnice ale conținuturilor competențelor profesionale ale educatorului-puericultor, în documentele care fac referire la problema în care ne circumscriem sunt invocate acele trăsături ale personalității profesionistului în educația timpurie strict necesare prestării adecvate a rolurilor; se pune un accent distinct pe dimensiunea morală a manifestărilor la locul de muncă. De exemplu, pe parcursul pregătirii

inițiale de tip liceal, viitorilor educatori-puericultori li se transmite explicit mesajul referitor la importanța răbdării, toleranței, capacității de comunicare, spiritului ludic, spiritului de observație, capacității de înțelegere, de a avea inițiative, de autocunoaștere [2, p. 5]. Toți cei preocupați de problematica educației timpurii, teoreticieni și practicieni, în egală măsură, subliniază importanța primordială a configurării conduitei deontologice a educatorului-puericultor, a ținutei morale demne și decente puse în serviciul transmiterii către minori a valorilor morale, sociale, spirituale. Răspunderea pentru viața și sănătatea fiecărui copil, pentru dezvoltarea holistică – fizică, pentru sănătate, cognitivă, emoțională, personală, socială etc. se completează cu grija pentru copil. Atât răspunderea, cât și grija au multiple planuri de materializare: respectarea drepturilor copiilor (conținut al *Legii 272/2004*), limitarea etichetărilor și discriminărilor acestora și familiilor de apartenență, asigurarea egalității de șanse și de tratament socioeducațional pentru toți copiii, autoperfecționarea profesională continuă (pedagogică, psihologică, metodică, cultură generală), practicarea unei comunicări calme, răbdătoare, empatică cu copiii și părinții lor etc.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Anexa 6 la OMECTS nr. 5347/09. 2011. Planurile-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic.
2. Anexa 1 la OMEN nr. 5021/09. 2013. Programe școlare pentru Curriculum diferențiat, licee pedagogice, profil educator-puericultor.
3. Curriculum pentru educație timpurie a copiilor

- cu vârsta cuprinsă între naștere și 3 ani. MECT, 2008.
4. Curriculum pentru învățământul preșcolar (3-6/7 ani). MECT, 2008.
 5. Curriculum pentru educație timpurie (copii de la naștere la 6 ani). MEN, 2017.
 6. Ionescu M. (coord.) Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani. București: Vanemonde, 2010. Pe: www.isjtl.edu.ro/fisiere/Educatori/2014-2015/Repere-fundamentale.pdf
 7. Învățământul preșcolar și protecția copilului în Europa: eliminarea inegalităților sociale și culturale. Comisia Europeană, 2009.
 8. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
 9. Stan L. Pedagogia preșcolărității și școlărității mici. Iași: Polirom, 2017.
 10. Stan L. Un areal investigativ de interes actual: educația timpurie. În: Stan L. (coord.) Dezvoltarea copilului și educația timpurie. Iași: Polirom, 2016.
 11. Standard ocupațional. Educator-puericultor. În sectorul: Sănătate, Igienă, Asistență Socială. 2010. Pe: www.anc.edu.ro/uploads/SO/Educator%20puericultor_00.pdf